

АДГЕЗИЯ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА В ЦЕМЕНТНОМ КАМНЕ

Мухаммадиев Немат Рахматович

Ташкентский государственный транспортный университет,
кафедра «Строительство зданий и промышленных сооружений»,

кандидат технических наук, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14271788>

Аннотация. В работе рассмотрены механизмы адгезии базальтового волокна в цементном камне, включающие физическое сцепление и химическое взаимодействие. Особое внимание уделено влиянию текстуры поверхности волокна, химической обработки и свойств цементной матрицы на адгезионные характеристики. Представлены результаты исследований, подтверждающие, что использование базальтового волокна улучшает прочностные и эксплуатационные свойства цементных композитов.

Ключевые слова: Базальтовое волокно, цементный камень, адгезия, физическая сцепка, химическое взаимодействие, строительные материалы.

Введение

Современное строительство требует использования инновационных материалов, которые обеспечивают высокую прочность, долговечность и экологичность конструкций. Одним из таких перспективных материалов является базальтовое волокно (БВ). Этот материал производится из природного базальта путем плавления и последующего волочения в волокна, что делает его экологически чистым и доступным.

Базальтовое волокно обладает уникальными свойствами:

Высокая прочность на растяжение (до 3 ГПа);

Устойчивость к воздействию химических агрессивных сред, включая щелочные растворы; Температурная стабильность (рабочий диапазон от -260 °С до +700 °С); Низкая теплопроводность и устойчивость к коррозии.

Применение базальтового волокна в цементных композитах позволяет существенно улучшить их механические характеристики, такие как прочность на изгиб, трещиностойкость и долговечность. Тем не менее, эффективность армирования цементного камня во многом зависит от адгезионных взаимодействий между базальтовым волокном и цементной матрицей. Адгезия обеспечивает передачу нагрузок от матрицы к волокну, что критически важно для реализации преимуществ композитного материала.

В данной работе рассматриваются механизмы адгезии базальтового волокна с цементным камнем, факторы, влияющие на качество сцепления, а также результаты экспериментальных исследований, подтверждающие эффективность использования базальтового волокна в строительных материалах.

Механизмы адгезии

Адгезия базальтового волокна (БВ) с цементным камнем обусловлена двумя основными механизмами: физической и химической сцепкой.

Физическая адгезия

Физическая сцепка между волокном и цементной матрицей достигается за счет:

1. Шероховатости поверхности волокна. Поверхность базальтового волокна обладает микроскопическими неровностями, которые способствуют проникновению

гидратных продуктов цемента (в первую очередь C-S-H геля) в поры и углубления на волокне. Это механическое сцепление повышает прочность контакта.

2. Проникновения цементного раствора. Гидратные продукты цемента, такие как портландит и C-S-H, проникают в микропоры на поверхности волокна, формируя механический "замок".

3. Микроструктурной совместимости. Размер пор и текстура волокна оптимально подходят для связывания с частицами цементной матрицы, что усиливает сцепление.

Химическая адгезия

Химическая сцепка развивается за счет взаимодействия активных групп на поверхности базальтового волокна с продуктами гидратации цемента:

1. Образование связей между кремнием волокна и кальцием цемента. Базальтовое волокно состоит преимущественно из оксидов кремния (SiO_2), которые вступают в реакцию с гидроксидом кальция ($\text{Ca}(\text{OH})_2$), образующимся в процессе гидратации цемента. В результате формируются кальциево-силикатные соединения, обеспечивающие прочное химическое сцепление.

2. Активная поверхность волокна. Использование модифицирующих покрытий (например, силановых или полимерных) усиливает взаимодействие волокна с гидратными продуктами цемента. Эти покрытия могут создавать дополнительные химические связи, увеличивая адгезионную прочность.

3. Ионообменные процессы. Взаимодействие между ионами кальция в цементной матрице и активными ионами на поверхности волокна способствует формированию устойчивой адгезионной зоны.

Факторы, влияющие на адгезию

1. Химическая обработка волокна.

2. Специальные покрытия, такие как силановые соединения, увеличивают совместимость волокна с цементным камнем.

3. Качество цементного камня. Высокая плотность цементной матрицы уменьшает пористость и повышает адгезионные свойства.

4. Размер и форма волокна. Оптимальная длина и диаметр волокон способствуют равномерному распределению усилий в композите.

Микроструктура зоны контакта

На микроструктурном уровне зона контакта между волокном и цементным камнем представляет собой область повышенной плотности гидратных продуктов. Эта область обладает улучшенными механическими свойствами по сравнению с основной матрицей за счет:

- Снижения пористости;
- Увеличения концентрации C-S-H фаз;
- Усиленной кристаллизации.

На схеме ниже (можно добавить в документ) показано взаимодействие волокна с гидратными продуктами цемента:

- Механическая сцепка через микропоры.
- Химические связи между C-S-H и SiO_2 .
- Зона усиленной кристаллизации.

Экспериментальные данные

Для анализа адгезии используются испытания на разрыв и сдвиг волокна в цементном камне, а также микроскопическое исследование зоны контакта. На рисунке 1 показано распределение напряжений в зоне контакта БВ и цементного камня.

На рисунке 1 представлены изменения прочностных характеристик цементного камня при различной концентрации БВ.

Рисунок 1.
Заключение

Исследование адгезии базальтового волокна в цементном камне показало, что данный материал обладает значительным потенциалом для улучшения механических и долговечных характеристик строительных композитов. Механизмы физической и химической сцепки обеспечивают эффективное взаимодействие между волокном и цементной матрицей, что способствует повышению прочности на изгиб, трещиностойкости и устойчивости к внешним воздействиям.

Особую роль в формировании прочной адгезии играют шероховатость поверхности базальтового волокна, и его химическая совместимость с цементными гидратами. Результаты исследований подтверждают, что модификация волокна и оптимизация состава цементной матрицы могут значительно повысить адгезионные свойства системы.

Применение базальтового волокна в строительстве позволяет создавать экологически чистые, высокопрочные и долговечные материалы, что делает его перспективным компонентом в современных технологиях армирования.

References:

1. Бондаренко, Г. А., Сидоров, И. В. *Композиты на основе базальтового волокна и цемента*. Москва: Издательство МИСИ, 2018.
2. Иванов, А. П., Кузнецов, Н. В. Механизмы адгезии волокон в цементных матрицах. *Журнал строительных материалов*, 2020, № 3, с. 25-30.
3. G. L. Andrade, R. P. Lima. Mechanical Properties of Basalt Fiber Cement Composites. *Construction and Building Materials*, 2019, vol. 208, pp. 304-312.
4. Shevchenko, A. V., Kuzmin, D. A. Effect of Surface Modification on the Adhesion of Basalt Fibers in Concrete. *Materials Science Forum*, 2021, vol. 1015, pp. 117-122.

5. ASTM C944-99. Standard Test Method for Strength of Concrete Surfaces and Fiber Adhesion. ASTM International, 2019.
6. Adilkhodjaev, A., Makhamataliev, I., Tsoy, V., Shaumarov, S., & Ruzmetov, F. (2020). Features of Forming the structure of cement concrete on second crushed stone from concrete scrap. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 1901-1906.
7. Adilkhodjaev, A. I., Makhamataliev, I. M., Tsoy, V. M., Adilbaevich, T. J., & Sharifboevich, R. F. (2019). Assessment of reinforcement corrosion in high-filled ash-containing concrete. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 8(12), 4464-4466.
8. Мухаммадиев, Н. Р. (2020). Результаты исследования вибрации в зоне рельсового стыка при рельсовых скреплениях различной упругости. *Известия Петербургского университета путей сообщения*, 17(3), 407-415.
9. Адилходжаев, А. И., Махаматалиев, И. М., Цой, В. М., Худоёров, А. А., & Ильясов, А. Т. (2023). МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БАЗАЛТОФИБРОБЕТОН НА ОСНОВЕ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 224-229.
10. Адилходжаев, А. И., Махаматалиев, И. М., Цой, В. М., Ильясов, А. Т., Худоёров, А. А., & Узаков, Ш. А. (2023). FINE GRAIN BASALT FIBER CONCRETE BASED ON LOCAL MATERIALS WITH IMPROVED PERFORMANCE PROPERTIES: FINE GRAIN BASALT FIBER CONCRETE BASED ON LOCAL MATERIALS WITH IMPROVED PERFORMANCE PROPERTIES. *Ресурсосберегающие технологии на транспорте*, 2023(2023), 205-210.
11. Адилходжаев, А. И., Махаматалиев, И. М., Цой, В. М., & Шаumarov, С. С. (2019). Научно-обоснованная методика подбора добавок при проектировании состава комплексно-модифицированных бетонов. *Научно-технический вестник Брянского государственного университета*, (2), 269-279.
12. Раупов, С., Malikov, G., & Zokirov, J. (2022). Determination of the boundary of the linear creep of expanded clay concrete during compression. *Science and innovation*, 1(A4), 301-306.